

(GT12 – Fronteiras Indisciplinares)

Deságua: Paisagens Poéticas de Piracema

Dra. Geysiane Aparecida de Andrade (PUC-RS)

RESUMO

Este trabalho apresenta alguns resultados da tese intitulada “Deságua: paisagens poéticas de Piracema” (2024). A pesquisa propunha a criação de um livro de poesia, um ensaio e um projeto de exposição artística, tendo como tema a cidade de Piracema (MG), a fim de fortalecer e valorizar sua memória, história e cultura, utilizando a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade na construção do projeto criativo. O livro foi criado a partir de pesquisa documental e entrevistas com moradores e ex-moradores da cidade. Baseado nos poemas, foi desenvolvido um projeto de exposição, envolvendo diversas linguagens, como poesia, artes visuais, entre fotografias, pinturas, colagens e instalações, além de curtas-metragens, objetos, arquivos históricos e artesanatos de artistas locais. Paralelamente, o ensaio apresentou um panorama histórico da cidade, trazendo a importância da oralidade, da memória individual e coletiva, do olhar decolonial ou contracolonial para a sua reconstrução histórica e identitária, além dos diálogos inter e transdisciplinares da escrita criativa com outras áreas, a fim de expandir seus conceitos.

Palavras-chave: escrita criativa; Piracema; poesia; história; transdisciplinaridade.

ABSTRACT

This work presents some results of the thesis entitled “Desagua: poetic landscapes of Piracema”. The research aimed to create a book of poetry, an essay, and an artistic exhibition project, with the city of Piracema (MG) as a theme, to strengthen and value its memory, history, and culture, using interdisciplinarity and transdisciplinarity in the construction of the creative project. The book was created from documental research and interviews with residents and former residents of the city. Based on the poems, an artistic exhibition project was developed, involving different languages, such as poetry, visual arts, like photos, paintings, collages, and installations, besides short films, historical archives, and crafts by local artists. At the same time, the essay presents a historical overview of the city, highlighting the importance of orality, of the individual and collective memory, and a decolonial or counter-colonial perspective on its historical, cultural and identity reconstruction, besides the inter and transdisciplinary dialogues of creative writing with other areas.

Keywords: creative writing; Piracema; poetry; history; transdisciplinarity.

Localizada no interior do estado de Minas Gerais, a 120 quilômetros de Belo Horizonte, Piracema foi fundada em 12 de dezembro de 1953 e é composta por, aproximadamente 6.700

habitantes (IBGE, 2022¹), a maioria residente na zona rural. Conhecida como “Cidade Amiga”, Piracema faz jus à fama do estado, com um povo pacato, alegre e acolhedor. Pelas matas, apresentam-se diversas espécies de animais e plantas nativas, rios, cachoeiras e trilhas, embora hoje tudo pareça mais escasso e silencioso. A economia gira em torno da produção agropecuária, com criação de gado bovino e produção de hortifrutigranjeiros. O artesanato, a produção de doces, mel e cachaça também são destaque, além de suas tradições, como congado, folia de reis e festas tradicionais, saberes populares, alguns patrimônios materiais e imateriais.

Contudo, apesar de ser uma cidade com grande potencial e próxima da capital, Piracema não é muito conhecida nem desenvolvida política e socioeconomicamente, e a arte e cultura são pouco estimuladas. Mesmo com as melhorias dos últimos anos, o município conta com poucas atrações artísticas e turísticas, sofre com problemas sociais, econômicos e baixa infraestrutura educacional, além da falta de cultura de preservação, seja de suas belezas naturais, da história ou da memória.

Figura 1: Cidade de Piracema (MG)

Foto: Leandro Oliveira, 2011.

Nesse sentido, o projeto teve o objetivo de fortalecer a memória, cultura e história da cidade por meio da literatura, especificamente pela poesia e pela arte, utilizando-se ainda da

¹ Cf. PIRACEMA. In: IBGE. Cidades e Estados. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/piracema.html>. Acesso em: 23 abr. 2025.

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade na construção artístico-literária. Paralelamente, o intuito foi compreender os diálogos da Escrita Criativa com outras áreas, como a arte e a história, expandindo seus conceitos e aplicações.

O retorno é uma oportunidade de, como diz Halbwachs (2013), tentar reconstruir um quadro no qual muitas partes foram esquecidas, tentando perceber como o que vemos hoje se encaixa nas referências de nossas lembranças antigas e, ao mesmo tempo, entender como essas lembranças também se adaptam ao conjunto de percepções do presente. Assim, ouvir as histórias é uma tentativa de perceber o olhar das pessoas para a cidade e, com isso, (re)construir suas paisagens poéticas, numa cartografia subjetiva, como um quadro feito a várias mãos.

A tecitura da memória vai sendo tramada por cada um que habita o lugar. Cada morador (ou ex-morador) conta suas histórias de vida e experiências do cotidiano, principalmente por meio da oralidade. Logo, a temporalidade vai além da cronologia, torna-se encontro, permitindo aproximação e reconhecimento. As memórias se constroem e reconstroem em camadas pelas interações entre indivíduo e meio social, portanto, a memória de uma sociedade depende sempre da memória dos grupos. A memória pessoal é alimentada pela memória histórica. Nesse sentido, Contudo a história é única. “Não existe nenhuma memória universal. Toda Memória coletiva tem como suporte um grupo limitado no tempo e no espaço” (Halbwachs, 2013, p. 106).

Por isso, é imprescindível sustentar a memória dos grupos para que sejam mantidas as memórias históricas e tomar cuidado com as distorções e discursos homogeneizantes, pensando nos donos dos discursos, imagens e histórias, aqueles que podem ou não falar. Na maioria das vezes, a história é contada a partir do centro urbano, que, segundo Pesavento (2008), revela um *ethos*, ou seja, um conjunto de hábitos e estilos de vida que caracteriza o comportamento da cidade. Contudo, para recuperar a história e memória de Piracema, requer pensar principalmente das margens para o centro, tentando decifrar pelos rastros o que não está registrado e permanece oculto, ignorado ou esquecido. Seria trabalhar, como nomeia Silviano Santiago (2004), “a literatura das margens²”, a fim de colocar no centro uma cidade pequena do interior, com uma história ainda não contada, esclarecendo o seu passado; ou mesmo no sentido que aponta Grada

² Silviano Santiago fala sobre a busca por adjetivos atuais para o substantivo literatura.

Kilomba (2019) no seu texto “Quem pode falar? Falando do centro, descolonizando o conhecimento”. Ela retoma Gayatri Spivak, que coloca a questão “pode a subalterna falar?”, à qual já responde “Não”, como se os subalternos estivessem sempre destinados à posição de marginalidade, silêncio e opressão, dentro do regime de colonialismo e racismo. Spivak coloca em questão o desejo dos intelectuais pós-coloniais de “ênfatisar a opressão e viabilizar as perspectivas dos grupos oprimidos” (Kilomba, 2019, p. 49).

Poucos são os livros, documentos e materiais bibliográficos sobre Piracema. Um dos únicos materiais existentes que ajuda a contar a história da cidade é o livro de Othílio Magela Neto, “Construindo a História de Piracema – Minas Gerais” [199-], ex- morador, que reúne documentos, histórias sobre a fundação, as primeiras famílias, além de fotos, poemas e outras informações. Foram levantados alguns dados, arquivos e materiais historiográficos da cidade, a fim de compreender melhor sua história política e contexto urbano, com pesquisa em estabelecimentos públicos, como prefeitura, câmara municipal, cartório, igrejas, escolas e bibliotecas. Além disso, foi preciso contar com as memórias do povo. Logo, para o desenvolvimento do projeto, foi realizada uma pesquisa exploratória, na qual foram entrevistados moradores e ex-moradores da cidade de várias idades e perfis econômicos, profissionais e sociais, a fim de coletar relatos para entender melhor a história pelo olhar dessas pessoas. Marcada pela pandemia de covid-19, com isolamento social e fechamento de fronteiras, a pesquisa precisou ser adaptada. Muitas pessoas foram vencidas pela doença, não tendo a oportunidade de fazer a entrevista, e muitas que chegaram a dar seu depoimento eram mais idosas e também se foram. Foi preciso inventar uma nova maneira de abordagem, diante de um povo acolhedor, que preza pelos encontros, proximidade e simplicidade e que não são tão familiarizados com recursos tecnológicos.

As entrevistas foram feitas, em sua maioria, de forma presencial, seguindo os protocolos sanitários. A conversa foi guiada por um questionário prévio com algumas perguntas-chaves, que foi aplicado, primeiramente, no formato on-line, mantendo o distanciamento, para aqueles que tinham mais familiaridade com a tecnologia, ou via telefone. Foram realizadas mais de 75 entrevistas, sendo a maioria de mulheres, com idade acima de 40 anos, que moram (ou moraram)

na cidade há pelo menos 30 anos, ou seja, uma voz de maioria feminina. Ao longo das entrevistas, várias alterações foram sendo realizadas de acordo com o perfil das pessoas e estilo de respostas, para que os entrevistados (em sua maioria pessoas simples e de baixa escolaridade) ficassem mais à vontade. Foi preciso chegar de “pés descalços”, ter uma escuta ativa e sensível, esvaziada de preconceitos ou julgamentos, a fim de reaprender a cidade e as histórias, por meio do compartilhamento de saberes.

A memória avança passado adentro entre o véu do esquecimento. Ela segue rastros soterrados e esquecidos, e reconstrói provas significativas para a atualidade (Assman, 2011). A linha vai se costurando numa rede que eterniza o próprio tempo, numa tentativa de reconfigurar passado, presente e futuro. A oralidade traz a ancestralidade, as histórias e experiências entrelaçadas às vivências coletivas dos antepassados, numa construção representativa de vozes que demandam espaços de afirmação de suas identidades. Como afirma, Halbwachs (2013), jamais estamos sós. O eu é sempre um nós em constante evolução, buscando entender a si próprio e o outro para construir uma nova realidade e um novo tempo.

Nesse sentido, a partir da multiplicidade das relações temporais e espaciais em que os indivíduos, os grupos e os processos se apresentam, sabemos que vivemos num mundo e num cenário cada vez mais complexo e heterogêneo. É preciso discutir o panorama contemporâneo, as formas de pensamento, modos de criação e vivências atuais, além de compreender as especificidades dos processos criativos em escrita e seus novos suportes, trazendo sua estreita relação com outros campos do saber, como as artes visuais e a comunicação.

Pensar a interdisciplinaridade é pensar antes na contemporaneidade. “O contemporâneo é o intempestivo”, escreveu Barthes em uma das anotações de seus cursos no Collège de France (citado por Agamben, 2009, p. 58). Baseado ainda nos estudos de Nietzsche, Agamben (2009) ressalta o tempo das mudanças, do heterogêneo, do efêmero. Entretanto o que importa na contemporaneidade não é somente o tempo cronológico, é uma urgência que reside dentro dele. A contemporaneidade é, portanto, uma singular relação com o próprio tempo, que se adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias” (Agamben, 2009, p. 59). Assim, é importante entender essa relação temporal que mostra um presente que se projeta no passado, e o passado que

responde às inquietações do agora.

Segundo Morin (2007), nada está isolado no universo, tudo está em relação. Especialmente a partir da segunda metade do século XX, o progresso da ciência deixou de ser pensado de forma linear, mas, sobretudo, depende também da transferência de conceitos, métodos e problemas, do cruzamento de várias disciplinas. Assim, para Olga Pombo (2003), a interdisciplinaridade surge como um esforço de superar a fragmentação do conhecimento, além de relacioná-lo com a realidade e os problemas da vida moderna, em uma tentativa de encontrar respostas para as muitas complexidades, impossíveis com essa divisão. É aquela que avança no sentido de combinação de linguagens e técnicas diferentes, de convergência, de complementaridade.

Assim, deixamos as raízes fasciculadas e verticais engessadas e estabelecemos uma conexão em rede, onde um ponto pode se conectar a qualquer outro, até formar o todo, como um rizoma. “Estamos a passar de um esquema arborescente, em que havia uma raiz, um tronco cartesiano que se eleva, majestoso, [...] e a avançar para um modelo em rede, em complexíssima constelação, em que deixa de haver hierarquias, ligações privilegiadas [...]” (Pombo, 2003, p. 11).

A discussão sobre a ciência e o desenvolvimento de teorias e conceitos tem se intensificado nos últimos anos e gerado diversos congressos que reúnem intelectuais que apontam o aprofundamento do pensamento interdisciplinar e o avanço para o pensamento transdisciplinar, principalmente a partir da década de 1980. O documento final gerado no Congresso "Ciência e Tradição: perspectivas transdisciplinares para o século XXI", em Paris em 1991, registra que a transdisciplinaridade procura pontos de vista a fim de tornar ciência e tradição interativas, procura pensamentos que as façam sair de sua unidade, respeitando as diferenças, apoiando-se especialmente numa nova concepção da natureza. “O desafio da transdisciplinaridade é gerar uma civilização, em escala planetária que, por força do diálogo intercultural, se abra para a singularidade de cada um e para a inteireza do ser”. Já a “Carta da Transdisciplinaridade”, assinada por 62 participantes de 14 países no I Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, realizado em Portugal em 1994, organizado pelo CIRET (Centro Internacional de Pesquisas e Estudos Transdisciplinares), em parceria com a UNESCO,

apresenta que a transdisciplinaridade não quer domínio sobre outras disciplinas, mas é aberta, possui uma abordagem transcultural, comporta a aceitação do desconhecido, inesperado e imprevisível, além do reconhecimento das ideias e verdades contrárias, uma troca dinâmica entre as ciências 'exatas' e as ciências 'humanas', a arte e a tradição (Alvarenga; Sommerman; Alvarez, 2005).

Ainda, em tempos em que as atividades humanas são dominadas por máquinas, tecnologias eletrônicas, digitais e inteligência artificial, terminações como intermidialidade e transmidialidade também têm se intensificado em diversas pesquisas, com o objetivo de entender os sentidos representados pelo termo mídia. De forma geral, os estudos de intermidialidade enfocam as inter-relações entre as diferentes mídias. Apesar de já se estender por longos anos (embora com outras terminologias e conceitos), o termo intermidialidade está no “entre-lugar”, com várias materialidades, formatos, gêneros e significados. Pode ser considerada uma área que envolve estudo de processos intermediários a serem diferenciados em categorias materiais, sensoriais, espaço-temporais e semióticas. O conceito não é completamente novo, mas talvez seja uma reação às circunstâncias históricas na paisagem midiática e nas artes (Müller, 2012) – da mesma forma que as práticas inter e transdisciplinares (além de inter e transculturais) vêm de conhecimentos e saberes populares milenares. Logo, é essencial fomentar o encontro entre ciências e artes, culturas, tradições e humanidades, pensando esses diálogos, reconectando elos perdidos e criando outros.

Nesse aspecto, como diz Bispo (2023), é preciso confluir e transfluir, viver de uma outra forma. É fundamental mobilizar também outros conhecimentos, filosofias, práticas e epistemes, reivindicar espaços, conectar ou reconectar saberes, como o dos povos originários, do povo negro e outros povos marginalizados. Estamos em um contexto atual de mistura, quebra de paradigmas e fronteiras. Apesar de outros muros estarem sendo construídos, os territórios devem ser unidos, percebendo sempre as “encruzilhadas”, como destaca Martins (2021) – sobre a constituição epistemológica baseada nos saberes africanos. A encruzilhada é lugar de centramento e descentramento, interseções e desvios, confluências, fusões e rupturas, multiplicidade e convergência, unidade e pluralidade.

Dessa maneira, Salles (2014) apresenta que a própria criação artística é marca da dinamicidade, em um ambiente de flexibilidade, mobilidade e plasticidade. A não linearidade e a incerteza leva ao conceito de rede, às diversas relações possíveis e infinitas possibilidades de obras que vão de modificando ao longo do processo em intensas conexões. Assim, adotar o paradigma de rede é pensar nos laços, na interconectividade, nas relações, como uma forma de lidar com a complexidade e seus efeitos. Entender a obra como um sistema aberto a troca de informações com seu ambiente, tempo, espaço, cultura e diversas áreas de conhecimento, e ao modo como o(a) artista se relaciona com seu entorno. O professor Boaventura de Sousa Santos (citado por Krenak, 2019, p. 12) afirma que “a ecologia dos saberes deveria também integrar nossa experiência cotidiana, inspirar nossas escolhas sobre o lugar em que queremos viver, nossa experiência como comunidade”.

No campo da Escrita Criativa, o escritor e professor Paul Dawson, em seu livro *Creative Writing and the New Humanities* (2005), faz uma proposta de pensar a área não apenas como prática ou sinônimo de literatura, mas como disciplina, um conjunto de conhecimentos e técnicas educacionais de formação e difusão desse conhecimento, voltado à escrita em suas diversas aplicações. A concepção do autor assinala para a importância da abertura da Escrita Criativa, desenhando um campo amplo no qual dialogam vários saberes, entre as letras, as artes (em suas diversas formas), os estudos culturais e a comunicação, para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que recontextualizam o ensino na direção, não de um mero perspectivismo de conhecimentos, mas pela convergência e prática interdisciplinar. O professor complementa, ainda, que a Escrita Criativa é uma disciplina acadêmica e, como tal, deve contribuir para um diálogo entre a análise acadêmica, as demandas da sociedade e as políticas públicas. Para isso, uma pedagogia interdisciplinar e socialmente engajada deve ser concebida.

Assim, no projeto do livro³, a poesia dialoga com a cidade, seus habitantes, suas memórias, histórias e experiências, além de suas paisagens, sejam físicas, simbólicas, sensíveis ou afetivas. A partir do livro de poemas e dos materiais encontrados, também foi produzida uma exposição artística intitulada “Deságua: paisagens poéticas de Piracema”, reunindo artistas

³ O livro tem previsão de publicação para 2025.

piracemenses e acervos de pessoas que residem ou residiram na cidade a fim de mostrar essas diversas paisagens poéticas mapeadas na cidade. A exposição foi realizada com diversas linguagens, entre poemas, fotografias, pinturas, colagens, vídeos, instalações, artesanatos, objetos e arquivos históricos. A produção se deu de forma sensível, tendo a poesia como centro, além de incentivar os artistas locais.

A exposição foi gratuita, montada em Piracema (MG) e na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em Porto Alegre, como parte do projeto acadêmico. O evento aconteceu primeiramente no sul, em março de 2024, com duração de 18 dias. Foi realizada uma montagem adaptada, de acordo com a logística, utilizando menos materiais. No dia da banca de doutorado, houve uma rápida visita guiada com os professores, que puderam apreciar as obras antes da apresentação do trabalho. Para o público geral, também houve outro dia dedicado à visita guiada, com um bate-papo sobre o processo de criação do projeto.

Em Piracema, “Deságua” foi realizada em abril de 2024, com duração de 14 dias, sendo considerada a primeira grande exposição da cidade. A produção apresentou maior número de materiais, englobando objetos e acervos locais. A programação contava também com oficinas de poesia, bordado e fotomontagem, noite de bate-papo com agentes culturais e apresentações artísticas locais. Ainda foram realizadas diversas visitas guiadas, reunindo turmas escolares, público da terceira idade e pessoas com deficiência. A exposição recebeu mais de 400 visitantes, indo além das expectativas, quebrando as limitações tecnológicas, burocráticas, culturais e as fronteiras, sejam as geográficas, entre as artes, linguagens ou mídias.

Sendo assim, o que se percebe é uma mudança na forma de pensar a escrita e as práticas de criação, baseadas no avanço científico e tecnológico. A palavra está em um lugar de hibridização, derrubaram-se as barreiras. As linguagens e formas de escrita deslizam umas para as outras, se imbricam, numa troca de teorias e metodologias que dão origem a novos conceitos para entender nossas complexidades diárias. A tecitura da escrita, ainda que tente dizer o indizível ou reconstruir o esquecido, permite a resistência, a sobrevivência e a ressonância do que ficou, mesmo com partes fragmentadas ou perdidas. E mesmo que ela não seja rastro privilegiado ou incorrigível, como “médium” da memória, também pode ser um suporte e ocupar

outro lugar nessa memória. A escrita não destrói diálogos, mas possibilita um diálogo interno que permanece (Assman, 2011).

O desejo de inovar e de criar suscita novos tipos de pesquisas que incentivem a capacidade criativa de transformar as perspectivas do conhecimento. Portanto, é preciso refletir sobre a expansão das possibilidades da Escrita Criativa, ampliando o olhar para os objetos de estudo, pensando a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade nas práticas de ensino, e a intermedialidade e transmedialidade nas práticas de criação. Consequentemente, será possível entender melhor os processos em suas várias linguagens e estender os diálogos teóricos e criativos da escrita com outras artes e disciplinas. Essa pesquisa teve uma perspectiva inter e transdisciplinar, reunindo diversas práticas, saberes e mídias, conectando, principalmente, literatura, história, tradição e arte (e diversos artistas), em uma verdadeira intersemiose criativa. Com isso, foi possível mostrar de forma prática a relação entre os diversos campos do conhecimento, que dialogam entre si para construir algo novo.

REFERÊNCIAS

- AGAMBEN, Giorgio. *O que é o contemporâneo? e outros ensaios*. Trad. Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó: Argos, 2009.
- ALVARENGA, Augusta Thereza de; SOMMERMAN, Américo; ALVAREZ, Aparecida Magali de Souza. Congressos internacionais sobre transdisciplinaridade: reflexões sobre emergências e convergências de idéias e ideais na direção de uma nova ciência moderna. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 14, n. 3, p. 9-29, set-dez 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902005000300003>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/5w3pJVjCS5tvTVHVJ65vWnF/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 05 abr. 2024.
- ASSMANN, Aleida. *Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2011.
- DAWSON, Paul. Creative writing and postmodern interdisciplinarity. *In: Text*. vol. 12. n. 1, apr. 2008. [cit. 2012-07-06]. Disponível em: <http://www.textjournal.com.au/april08/dawson.htm>. Acesso em: 28 out. 2019.
- HALBWACHS, Maurice. *Memória coletiva*. Trad. Beatriz Sidou. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2013.
- KILOMBA, Grada. Quem pode falar? Falando no centro descolonizando o conhecimento. *In: KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano*. Trad. Jess Oliveira. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2019.
- KRENAK, Ailton. *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo, Companhia das Letras, 2019.

MARTINS, Leda Maria. *Performances do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela*. 1a. ed. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.

MORIN, Edgar. *Educação e complexidade: os sete saberes e outros ensaios*. Maria da Conceição de Almeida, Edgar de Assis Carvalho (orgs.). 4. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

MÜLLER, Jürgen E. Intermidialidade revisitada: algumas reflexões sobre os princípios básicos desse conceito. Trad. Anna Stegh Camati e Brunilda Reichmann. In: FLORES, Thaís Nogueira Diniz; VIEIRA, André Soares (orgs.). *Intermedialidade e estudos interartes: desafios da arte contemporânea*. vol. 2. Belo Horizonte: Rona Editora, Fale/UFMG, 2012.

NEGO BISPO – Trajetórias. Itaú cultural, 2024. 1 vídeo (23 min e 40 seg). Publicado no canal Itaú Cultural Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Tqt9BnrolFg>. Acesso em: 24 fev. 2024.

NETO, Othílio Magela. *Construindo a história de Piracema - Minas Gerais*. Contagem: Editora Littera Maciel, [199-].

PESAVENTO, Sandra Jatagy. História, memória e centralidade urbana. *Rev. Mosaico*, v.1, n. 1, p. 3-12, jan./jun., 2008. Disponível em: http://www2.fct.unesp.br/docentes/geo/necio_turra/GEOGRAFIA%20SOCIAL%20E%20CULTURAL/TEXTOS%20SEMINARIOS%20GSC/Mem%F3ria%20das%20Cidades/hist%F3ria%20e%20mem%F3ria%20urbanas.pdf. Acesso em: 03 nov. 2019.

POMBO, Olga. Epistemologia da Interdisciplinaridade. *Cátedra Humanismo Latino*. Seminário Internacional Interdisciplinaridade, Humanismo, Universidade, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2003.

SALLES, Cecília Almeida. *Redes da criação: construção da obra de arte*. São Paulo: Editora Horizonte, 2014.

SANTIAGO, Silviano. Regionalismo(s) – aquém e além da literatura, aquém e além do Estado-Nação. In: SCHÜLER, Fernando Luís; BORDINI, Maria da Glória (orgs.). *Cultura e identidade regional*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, p. 93-102.

Como citar este texto:

ANDRADE, Geysiane A. Deságua: Paisagens Poéticas de Piracema. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.